

Fevral, 2026-yil

MAKTABGACHA TA'LIM BOSHQARUVIDA RAHBARLARNING KASBIY
MALAKASI VA TA'LIM SAMARADORLIGI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK

Farxodova Maxliyobonu Xusanjon qizi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18595501>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarlarning kasbiy kompetensiyalarining pedagogik jarayon samaradorligi hamda bolalarning ta'limiy yutuqlariga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda rahbarlik salohiyati, strategik boshqaruv, pedagogik kompetensiya, kommunikativ madaniyat hamda mahalla va jamoatchilik bilan hamkorlikning ta'lim sifati bilan o'zaro bog'liqligi asoslab beriladi.

Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida sifat menejmenti mexanizmlari va rahbarlar malakasini oshirish dasturlarining ta'lim muassasalarini rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi.

Shuningdek, rahbarlarning professional kompetensiyalari bolalarning akademik rivoji, ijtimoiy moslashuvi hamda shaxsiy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi yoritiladi. Ayniqsa, ta'lim jarayoniga mahalliy hamjamiyatni jalb etishning samaradorligi va bu jarayonning 2026-yil "Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili" doirasidagi davlat siyosati bilan uyg'unligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, rahbar kompetensiyasi, ta'lim sifati, boshqaruv samaradorligi, pedagogik yetakchilik, malaka oshirish, mahalla hamkorligi, bolalar rivoji.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarlarning o'rni strategik ahamiyatga ega bo'lib, ularning kasbiy kompetensiyalari pedagogik jamoa faoliyatini yo'naltiradi hamda bolalarning ta'limiy yutuqlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu jarayon sifat menejmenti mexanizmlari va rahbarlar uchun tashkil etiladigan malaka oshirish dasturlari orqali tizimli ravishda qo'llab-quvvatlanmoqda. Ilmiy tadqiqotlar rahbarlar tomonidan qabul qilinadigan puxta rejalashtirilgan strategik qarorlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirib, o'quvchilarning muvaffaqiyat darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Rahbarlarning yetakchi kompetensiyalari qatoriga samarali yetakchilik, boshqaruv va tashkiliy salohiyat, pedagogik bilimlarning puxta egallanishi hamda ta'lim sifati ustidan tizimli nazorat olib borish kiradi. Xususan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarlar pedagog kadrlarning kasbiy rivojini ta'minlash, innovatsion ta'lim texnologiyalari va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amaliyotga joriy etish orqali ta'lim sifatini yuksaltiradilar. Maktabgacha ta'lim bosqichida esa rahbarlar o'qituvchilar uchun qulay mehnat muhitini yaratish, o'quv jarayonini samarali tashkil etish hamda bolalarning intellektual va shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash orqali ta'lim natijalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Rahbarlarning kasbiy kompetensiyalari bolalarning ta'limiy yutuqlarini qisqa muddat ichida sezilarli darajada oshirish imkonini beradi, jumladan, o'rtacha oylik akademik o'sishga erishish, hamda tarbiyaviy muammolarning qisqarishiga xizmat qiladi. Bugungi kuzatuvlar maktabgacha rahbarlarining boshqaruv sifati bolalarning matematika va o'qish savodxonligi ko'rsatkichlarini yaxshilashda muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

Fevral, 2026-yil

O'zbekiston sharoitida esa rahbarlarning kasbiy salohiyati nafaqat akademik natijalarga, balki bolalarning sog'lom rivojlanishi, intellektual imkoniyatlarining kengayishi hamda milliy va ma'naviy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Samarali boshqaruv tizimi ta'lim muhitining barqarorligini ta'minlab, bolalarning har tomonlama kamol topishiga mustahkam zamin yaratadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktorlarining kasbiy kompetensiyalari bolalarning ta'limiy natijalarini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Xususan, yetakchilik qobiliyati, samarali muloqot, o'quv dasturlarini boshqarish, ota-onalar va mahalla bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi kompetensiyalar ta'lim sifati va bolalarning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sahlining fikricha, Rahbarning boshqaruv uslubi sinfdagi ta'lim samaradorligini oshirishi yoki aksincha, sekinlashtirishi mumkin. Kuchli rahbar pedagogik jarayon rivojlanadigan muhitni shakllantiradi, pedagoglar jamoasini rag'batlantiradi hamda o'zining kasbiy salohiyatini muntazam rivojlantirib boradi¹.

Ford fikricha esa, Zamonaviy ta'lim tizimida rahbarlarning doimiy ravishda yangi chaqiriqlarga moslashib borishi muhim ahamiyatga ega. Muntazam malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlarida ishtirok etish rahbarlarning o'zgarib borayotgan ta'lim talablari bilan hamqadam bo'lishiga imkon yaratadi². Ayniqsa, samarali kommunikatsiya muhim rol o'ynaydi.

Ngadni & Shuangning ta'kidlashicha, Pedagoglar, ota-onalar va mahalliy hamjamiyat o'rtasida axborot almashinuvi yo'lga qo'yilganda, hamkorlik kuchayadi va bu bolalarning o'quv natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi³. Shuningdek, Ngadni va Shuang tadqiqotlar oilaviy muhit va maktab hamkorligi kichik yoshdagi bolalarning rivojlanishiga kutilganidan ham kuchliroq ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydilar.

Ilmiy asoslangan metodologiyalar yordamida rejalashtirilgan o'quv dasturlari ta'lim siyosatini real pedagogik faoliyatga moslashtirishda muhim omil hisoblanadi. Haq va Roesminingsih (2024) qayd etishicha, mahalla va keng jamoatchilik bilan hamkorlikni rivojlantirish maktab rahbarlariga barqaror ijtimoiy aloqalarni shakllantirish hamda umumiy ta'lim makonini yaratishga yordam beradi⁴. Yanti hamda Haryati va Abdullahlar ham mahalla va jamiyatning ta'limga ta'siri to'g'risida quyidagicha fikr bildirgan - mahalla va jamoatchilikning ta'lim jarayoniga jalb qilinishi o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ijtimoiy ko'nikmalar

¹ Sahlin, S. (2025). Professional development of school principals—how do experienced school leaders make sense of their professional learning?. *Educational management administration & leadership*, 53(2), 380-397. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17411432231168235>

²Ford, T. G., Kwon, K. A., Lavigne, A. L., & Mchugh, T. (2025). The working conditions and well-being of early childhood leaders in the United States. *Early Childhood Education Journal*, 53(5), 1435-1450. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-024-01677-x>

³ Ngadni, I., & Shuang, C. Y. (2024). The role of preschool teachers, parents, and principals in facilitating home-school partnership in early childhood education. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(8), 337-352. https://kwpublications.com/papers_submitted/11078/the-role-of-preschool-teachers-parents-and-principals-in-facilitating-home-school-partnership-in-early-childhood-education.pdf

⁴ Haq, A. M., & Roesminingsih, E. (2024). Situational leadership skills of foundation heads in human resource development for early childhood education. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 26-40. <http://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/view/545>

Fevral, 2026-yil

va shaxsiy o'rishini ham qo'llab-quvvatlaydi⁵. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrda murojaatnomasida 2026-yil mamlakatda "Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili" deb e'lon qilingan.— Ushbu qaror mahalla tizimi va jamiyat taraqqiyotini mustahkamlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilanishini anglatib, hamda ta'lim sohasida ham mahallaning o'rni beqiyos ekanligiga misol bo'la oladi.

Fonsén va Lahtero ta'kidlashicha, rahbarlarning uzluksiz kasbiy rivoji ularning jamoa ehtiyojlariga moslashuvchan va samarali yetakchi sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega⁶.

Yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus tayyorlov va rivojlantiruvchi dasturlar rahbarlarning boshqaruv salohiyatini mustahkamlab, maktabgacha ta'lim tizimi miqyosida barqaror va ijobiy institutsional o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Ilmiy izlanishlar ushbu dasturlarning amaliy samaradorligini tasdiqlab, ularning joriy etilishi natijasida ta'lim oluvchilarning akademik ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshishini ko'rsatmoqda.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarlarning kasbiy kompetensiyalari ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Samarali boshqaruv, strategik rejalashtirish, pedagogik yetakchilik va kommunikativ kompetensiyalarning rivojlanganligi bolalarning akademik yutuqlari, ijtimoiy moslashuvi hamda shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ilmiy kuzatuv natijalari rahbarlarning uzluksiz kasbiy rivoji, malaka oshirish dasturlarida faol ishtiroki hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi. Shuningdek, mahalla va jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali ta'lim muhitining barqarorligi ta'minlanib, bolalarning har tomonlama kamol topishi uchun qulay shart-sharoit yaratiladi, hamda maktabgacha ta'lim boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Surma, B., Rostek, I., & Twardowska-Staszek, E. (2024). Comparison of the professional competencies of students preparing for the profession of preschool and primary school teachers under different forms of study. *Lubelski Rocznik Pedagogiczny*, 43(3), 101-117. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1325695>
2. Su, J., & Yang, W. (2024). Digital competence in early childhood education: A systematic review. *Education and information technologies*, 29(4), 4885-4933. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-023-11972-6>
3. Sun, Y., Tamblyn, A., Morris, H., Boothby, C., Skouteris, H., & Blewitt, C. (2024). Early childhood and primary school teachers' experiences and needs in working with trauma-impacted children: A systematic review and thematic synthesis. *Children and Youth Services Review*, 156, 107344. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740923005406>

⁵ Yanti, F., Haryati, T., & Abdullah, G. (2025). The Role of the Principal in Improving Early Childhood Teachers' Professional Competence. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 7(1), 551-565. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/7191>

⁶ Fonsén, E., & Lahtero, T. (2024). The theory of pedagogical leadership: Enhancing high-quality education. In *Leadership in educational contexts in Finland* (Vol. 23, pp. 159-177). Springer International Publishing. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/76738/1/978-3-031-37604-7.pdf#page=162>

Fevral, 2026-yil

4. Dinh, T. N. T., Van Nguyen, H., Vu, A. T. L., Nguyen, P. M., Nguyen, T. T. A., & Phan, L. T. (2025). The capacity of primary school inclusive teachers meets the requirements of the 2018 general education program. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(3), 2025170-2025170. <https://malque.pub/ojs/index.php/msj/article/view/5938>
5. Dyosini, T. P. (2024). Professional development of teachers: Perceptions and challenges of foundation phase teachers. *South African Journal of Childhood Education*, 14(1), 1572. <https://journals.co.za/doi/abs/10.4102/sajce.v14i1.1572>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH